

XVIII ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARIDA SURIYADAGI MODERNIZATSIYA
JARAYONLARI

Shirenova Nigora

Tadqiqotchisi, Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17452092>

Annotatsiya: Mazkur maqolada XVIII asr oxiri – XX asr boshlarida Suriyada kechgan modernizatsiya jarayonlari tarixiy, siyosiy va ijtimoiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqotda Usmoniylar imperiyasi tarkibidagi Suriya viloyatlarida amalga oshirilgan ma'muriy, infratuzilmaviy, iqtisodiy va madaniy islohotlarning mazmun-mohiyati yoritiladi. Xususan, Tanzimat davri (1839–1876) hamda Sulton Abdulhamid II (1876–1909) hukmronligi davrida olib borilgan davlat boshqaruvi va mahalliy ma'muriyatni modernizatsiya qilish siyosatiga alohida e'tibor qaratiladi. Maqolada Suriyada markaziy hokimiyatning mustahkamlanishi, soliq tizimi va jamoat xavfsizligining yaxshilanishi, yangi ma'muriy birliklarning shakllanishi, shuningdek, infratuzilma va ta'lim sohasidagi o'zgarishlar tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: *Suriya, Usmoniylar imperiyasi, Tanzimat islohotlari, Abdulhamid II, modernizatsiya jarayoni, ma'muriy islohotlar, markazlashuv, mahalliy boshqaruv, infratuzilma.*

Abstract. This article analyzes the processes of modernization that took place in Syria from the late eighteenth to the early twentieth centuries from historical, political, and social perspectives. The study highlights the essence and content of the administrative, infrastructural, economic, and cultural reforms implemented in the Syrian provinces of the Ottoman Empire. Particular attention is paid to the policies of modernizing state governance and local administration during the Tanzimat era (1839–1876) and the reign of Sultan Abdulhamid II (1876–1909). The article examines the strengthening of central authority in Syria, improvements in the taxation system and public security, the formation of new administrative units, as well as transformations in infrastructure and education.

Keywords: *Syria, Ottoman Empire, Tanzimat reforms, Abdulhamid II, modernization process, administrative reforms, centralization, local administration, infrastructure.*

Kirish. XVIII asr oxiri va XIX asrning birinchi yarmida Usmoniylar imperiyasi jiddiy siyosiy va iqtisodiy tanazzul davrini boshdan kechirdi. G'arb davlatlari texnologik, harbiy va ma'muriy sohalarda tez sur'atlar bilan rivojlanar ekan, Usmoniylar imperiyasi o'zining ichki tizimlarini yangilash zaruratiga duch keldi. Ayniqsa, Arab viloyatlari — Damashq, Halab, Bayrut, Quddus va boshqa Suriya hududlari imperiyaning islohotlar tajribasi sinov maydoniga aylandi.

Suriya tajribasi imperiyaviy modernizatsiya modeli sifatida baholanib, ushbu jarayonning mahalliy jamiyatga ta'sirini tarixiy manbalar asosida yoritish muhim ahamiyat kasb etadi. Usmoniylar imperiyasining Suriya viloyatlarida modernizatsiyaning dastlabki davrini o'rganish katta ilmiy ahamiyatga ega. Chunki o'sha davrdagi an'anaviy ijtimoiy tuzilmalarining ko'plab elementlari modernizatsiya jarayonida o'z hayotiylikini isbotlab, hozirgi kungacha saqlanib qolgan. Hozirda Yaqin Sharq arab mamlakatlaridagi ichki siyosiy va ijtimoiy jarayonlarni tushunish XIX asrda yuz bergan Sharq va G'arb sivilizatsiyalari o'zaro ta'siri muammolarini tahlil qilmasdan mumkin emas. Chunki aynan o'sha davrda Sharq va G'arb o'rtasidagi yangi global munosabatlar tizimi shakllanayotgan edi.

Usmoniylar imperiyasining modernizatsiya davri tarixiy adabiyotlarda ko‘pincha “inqiroz”, “parokandalik”, “qaramlik” kabi atamalar bilan bog‘lanadi. Biroq bunday terminologiyada mujassam bo‘lgan keskin baholar ko‘pincha ob‘ektiv tarixiy haqiqatga zid keladi. Usmoniylar imperiyasida, ayniqsa, uning arab chekka hududlariga nisbatan yevrosentrik qarashlarga xos bo‘lgan stereotiplar uzoq tarixga ega. Ular XVIII–XIX asr voqealarining g‘arb zamondoshlari asarlaridayoq shakllana boshlagan edi. Faqatgina tarixiy voqealarni ularning butun xilma-xilligi bilan anglash, tarixiy an‘anada to‘plangan ob‘ektiv tahlilning barcha ijobiy tajribasini hisobga olgan holda, yangi davrda Sharq va G‘arb o‘rtasidagi muloqot jarayonini tadqiq etish imkonini beradi. Usmoniylar imperiyasi bu jarayonda muhim rol o‘ynagan bo‘lib, o‘z misolida Sharq va G‘arb o‘rtasida o‘zaro yaqinlik nuqtalarini topish hamda an‘anaviy va tashqaridan kiritilgan elementlarni uyg‘unlashtirgan hayotiy tuzilmalar yaratish mumkinligini isbotlab bergan. G‘arb ta‘siri natijasida Usmoniylar hukumatining islohot siyosati uyg‘unlashuvi jarayoni alohida e‘tiborga loyiqdir. Tarixchilar tomonidan katta e‘tibor Usmoniylar imperiyasi poytaxti Istanbulda hamda Bolqon viloyatlarida kechgan islohotlar jarayoniga qaratilgan. Biroq XIX asrda ushbu imperiyasi tarkibiga kirgan arab mamlakatlari, avvalo, sultonlarning arab mulklari orasida muhim o‘rin tutgan Suriya holati tadqiqotlar doirasidan tashqarida qolib ketgan.

Shunga qaramay, Suriya nafaqat rasmiy, balki amalda ham Usmoniylar imperiyasining tarkibiy qismi bo‘lib, 1839–1876-yillardagi Tanzimat islohotlarining ijobiy va salbiy natijalarini to‘liq his qilgan. Ushbu davrda Suriya viloyatlari tarixi misolida biz G‘arb bilan aloqalarning kuchayishi hamda markaziy hukumat tomonidan olib borilgan keng ko‘lamli islohotlar natijasida an‘anaviy Sharq jamiyatining bosqichma-bosqich o‘zgarish jarayonini kuzatishimiz mumkin. Yevropa va Osiyo o‘rtasidagi bog‘lovchi halqa rolini davom ettirgan holda, G‘arb sivilizatsiyasining ko‘plab yutuqlarini o‘zlashtirgan va buyuk musulmon imperiyasining bir qismi bo‘lib qolgan Suriya, ilgari tartibsizlik va beqarorlik o‘chog‘i bo‘lgan hududdan siyosiy va iqtisodiy jihatdan eng barqaror va farovon viloyatlardan biriga aylangan.

Asosiy qism. XVIII asr oxirida Suriya Usmoniylar imperiyasi tarkibida bo‘lsa-da, mahalliy zodaonlar va diniy elita siyosiy hokimiyatda muhim o‘rin tutgan. Ular ko‘pincha imperiya markazidan tayinlangan valilar bilan hokimiyatni bo‘lishgan¹. Iqtisodiy sohada iltizam tizimi hukmron bo‘lib, yirik mulkdorlar soliqlarni davlat nomidan yig‘ish huquqini olganlar. Bu tizim markaziy hokimiyat nazoratini zaiflashtirgan, ammo mahalliy ijtimoiy barqarorlikni saqlab turgan². Bu davrda boshqaruvning diniy va ijtimoiy tuzilmasi an‘anaviy asoslarda shariat qonunlari va mahalliy urf-odatlariga tayangan holda amalga oshirilgan.

Sulton Mahmud II (1808–1839) davrida Usmoniylar imperiyasi modernizatsiya yo‘lini boshladi. U armiyani qayta tashkil qildi, 1826-yili janissarilar korpusini tugatdi va markaziy byurokraziyani kuchaytirdi. Bu islohotlar Suriyada ham sezilarli natija berdi. Xususan, iltizam tizimi cheklanib, soliqlarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri davlat xazinasiga yig‘ish yo‘lga qo‘yildi. Valilar markazga bevosita bo‘ysundirildi. Qabilaviy hokimiyatga qarshi harbiy choralar ko‘rildi. Natijada, markaziy hokimiyatning siyosiy ta‘siri Suriya viloyatlarida ancha kuchaydi³.

¹ Hourani, A. Ottoman Reform and the Politics of Notables in Syria, *Journal of Contemporary History*, Vol. 3, No. 4, 1968.

² Masters, B. *The Arabs of the Ottoman Empire, 1516–1918: A Social and Cultural History*, Cambridge University Press, 2013.

³ Findley, C. V. *Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire: The Sublime Porte, 1789–1922*, Princeton University Press, 1980.

Tanzimat davri Usmoniylar modernizatsiyasining eng faol bosqichi bshlib, 1839- va 1856-yildagi Islohot haqidagi farmon asosida viloyatlarda ma'muriy kengashlar (mejlisi idare) tashkil etildi, fuqarolik sudlari (mejlisi nizomiya) va savdo kengashlari (mejlisi tijore) faoliyat boshladi. Soliq, sud, ta'lim va transport tizimlarida islohotlar amalga oshirildi⁴. Suriyada bu davrda byurokratik tabaqa shakllandi, Damashq va Bayrutda yangi ijtimoiy guruh bo'lgan davlat xizmatchilari va savdogar ziyolilar sinfi paydo bo'ldi. Bu qatlam keyinchalik milliy harakatlar asosini tashkil etdi⁵.

Abdulhamid II davrida islohotlar davom etdi, biroq ularning siyosiy mazmuni o'zgardi. Sulton "despotik modernizatsiya" yo'lini tanladi, ya'ni markazlashgan, avtoritar boshqaruv ostida modernizatsiyani davom ettirdi⁶. Bu davrda Hijoz temir yo'li qurildi, Suriya iqtisodiy markazga aylandi. Xavfsizlik kuchlari (jandarma) faoliyati mustahkamlandi. Davlat maktablari, ma'muriy binolar va madrasalar soni ko'paydi. Mahalliy elitaning siyosiy mustaqilligi kamaydi. Shunga qaramay, Suriya viloyatlarida tartib, soliqqa rioya va boshqaruv intizomi sezilarli darajada oshdi. Abdulhamid II siyosati natijasida Suriya Usmoniylar imperiyasining iqtisodiy barqaror viloyatlaridan biriga aylandi⁷.

Suriya jamiyati modernizatsiyaga qaramay, an'anaviy ijtimoiy tuzilmalarni butunlay yo'qotmadi. Diniy elita, savdogarlar va qabila boshliqlari yangi ma'muriy tuzumga moslashgan holda o'z ta'sirini saqlab qoldi. Bu holat "dual tizim", ya'ni an'anaviy va modern boshqaruv shakllarining parallel mavjudligi sifatida izohlanadi⁸. Shu jihatdan, Suriyadagi islohotlar G'arb modernizatsiyasidan farqli ravishda "mahalliydashgan modernizm" tusini oldi.

Xulosa. Suriya viloyatlarida XVIII asr oxiri – XX asr boshlarida kechgan islohotlar Usmoniylar imperiyasi modernizatsiyasining eng yorqin misollaridan biri bo'lib, u an'anaviy jamiyatning zamonaviy davlat tuzumiga moslashuv jarayonini aks ettirdi. Tanzimat va Abdulhamid II hukmronligi davomida siyosiy markazlashuv kuchaydi, byurokratik boshqaruv tizimi shakllandi, xavfsizlik, ta'lim va iqtisodiy sohalarda sezilarli o'sish kuzatildi, an'anaviy elitaga nisbatan markazning nazorati ortdi. Shu bilan birga, siyosiy markazlashuv jamiyatda ishtirokchilik va erkinlik tamoyillarini chekladi. Biroq tarixiy nuqtai nazardan qaraganda, Suriya tajribasi Arab Sharqida zamonaviy davlat institutlari shakllanishining poydevorini yaratdi. Usmoniylar imperiyasining islohotlari arab viloyatlarida an'ana va modernizatsiya o'rtasidagi muvozanatni saqlagan holda kechgan tarixiy jarayon bo'lib, ushbu jarayon o'z davrida ham imperiyaning barqarorligini, ham zamonaviy davlat tafakkurining shakllanishini ta'minladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Butrus Abu-Manneh, The Islamic Roots of the Gülhane Rescript, Die Welt des Islams, Vol. 34, No. 2, 1994.

⁴ Rogan, E. *Frontiers of the State in the Late Ottoman Empire: Transjordan, 1850–1921*, Cambridge University Press, 1999.

⁵ Deringil, S. *The Well-Protected Domains: Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman Empire, 1876–1909*, I.B. Tauris, 1998.

⁶ Karpas, K. *The Politicization of Islam: Reconstructing Identity, State, Faith, and Community in the Late Ottoman State*, Oxford University Press, 2001.

⁷ Abu-Manneh, B. The Islamic Roots of the Gülhane Rescript, Die Welt des Islams, Vol. 34, No. 2, 1994.

⁸ Hourani, A. *Arabic Thought in the Liberal Age, 1798–1939*, Cambridge University Press, 1983.

2. Selim Deringil, *The Well-Protected Domains: Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman Empire, 1876–1909*. I.B. Tauris, 1998.
3. Eugene Rogan, *Frontiers of the State in the Late Ottoman Empire: Transjordan, 1850–1921*. Cambridge University Press, 1999.
4. Bruce Masters, *The Arabs of the Ottoman Empire, 1516–1918: A Social and Cultural History*. Cambridge University Press, 2013.
5. D.R.Zhantiev *Tradition and Modernization in the Arab East; Reforms in the Syrian provinces of the Ottoman Empire (the end of the 18th centre – the beginning of the 20th centre.)*
6. Абдуллаев Н. Сирия как фактор политической трансформации ближнего вост //Восточный факел. – 2019. – Т. 1. – №. 1-2. – С. 79-83.
7. Абдуллаев Н. Основные тенденции в политической трансформации Сирии //Востоковедения. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 127-132.
8. ABDULLAEV N. Features of the political transformation of Syria //Sharqshunoslik. Востоковедение. Oriental Studies.–2022. – 2022. – Т. 2. – С. 131-138.
9. Abdullaev N. A. SOME FEATURES OF POLITICAL TRANSFORMATION OF SYRIA //СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. – 2021. – С. 123-126.
10. Абдуллаев Н. Индикаторы демократических тенденций политической трансформации Сирии и Египта //Востоковедения. – 2019. – Т. 4. – №. 4. – С. 166-176.
11. Абдуллаев Н. Суриянинг сиёсий трансформацияси хусусиятлари //Востоковедение. – 2022. – Т. 14. – №. 2. – С. 131-138.
12. Абдуллаев Н. Исторический анализ факторов и условий, влияющих на турецко-сирийские отношения //Восточный факел. – 2020. – Т. 2. – №. 2. – С. 178-183.
13. Абдуллаев Н. Об исследовании отдельных аспектов внутренней и внешней политики Сирии //Востоковедения. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 213-224.